

Т.А. ЦИСАРУК

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ CLEMATIS L. ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМ. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Приведены результаты фенологических наблюдений, а также метод размножения сортов Clematis L. в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины.

Род Clematis L. (ломонос, лозинка) принадлежит к семейству Ranunculaceae Juss. (Лютиковые). В пределах рода встречаются различные жизненные формы — кустарники и полукустарники с вьющимися и прямостоячими ветвями, а также травянистые многолетники с прямыми побегами высотой от 30 до 150 см. Центром происхождения рода Clematis является Восточная и Центральная Азия, где в настоящее время произрастает около 100 видов этого рода, в том числе 50% эндемичных. Всего в умеренном поясе Северного полушария известно около 300 видов Clematis. Название рода происходит от греческого слова "clema" — усик, а клематисами греки, в частности, Диоскорид, называли различные вьющиеся и цепляющиеся растения.

Культура Clematis является относительно молодой. Первые сведения о представителях рода датированы 1548 г., когда Турнер в своей работе "Названия лекарственных растений" дал описание Clematis vitalba. Из этого можно сделать вывод, что прежде всего ломонос рассматривали как лекарственное растение.

Первые свидетельства об интродукции ломоноса в Западной Европе относятся к XVI ст. Одним из первых был интродуцирован Clematis viticella, привезенный в 1569 г. в Англию из Испании. Через некоторое время интродукция видов рода практически

прекратилась и возобновилась лишь в XVIII ст. в связи с возобновлением торговых связей со странами Азии и Америки. В конце XVIII ст. в Европе появились первые крупноцветковые ломоносы. В культуре они были распространены только в Японии, куда их завезли из Китая. Первым интродуцированным крупноцветковым ломоносом был Clematis florida, привезенный в Европу из Японии Тунбергом. Позже ломоносы начали высаживать в садах и парках Европы, что способствовало активной интродукции данной культуры.

В нашей стране активно начали заниматься интродукцией ломоноса в 1950 г. В Государственном Никитском ботаническом саду было интродуцировано 58 видов, в Центральном республиканском ботаническом саду — 25.

Коллекцию ломоноса в НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины начал создавать Михаил Иванович Орлов. В результате длительных экспериментальных исследований он отработал методику выращивания ломоносов в условиях Украины. Эта методика предусматривает посадку сортовых ломоносов с заглублением первого узла побега на 8—10 см. Таким образом находящиеся в земле почки предохраняются от вымерзания, а летом — от влияния высоких температур. Весной побеги отрастают, и цветение наблюдается на побегах этого года. Следующим этапом работы М.И. Орлова была межвидовая гибридизация, а также свободное и искусствен-

Таблица 1. Фенологический спектр сортов *Clematis* в условиях НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины в 2007 г.

Сорт	Вегетационный период									
	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	
	<i>Крупноцветковые</i>									
Космическая мелодия	[Black bar]									
Мефистофель	[Black bar]									
Альпинист	[Black bar]									
Серенада Крыма	[Black bar]									
Бал цветов	[Black bar]									
Ялтинский этюд	[Black bar]									
Сизая птица	[Black bar]									
Синее пламя	[Black bar]									
Золотой юбилей	[Black bar]									
Надежда	[Black bar]									
Южная ночь	[Black bar]									
Анна Герман	[Black bar]									
Barbara Jackman	[Black bar]									
Lasurstern	[Black bar]									
Nelly Moser	[Black bar]									
Victoria	[Black bar]									
Ville de Lion	[Black bar]									
Roko	[Black bar]									
Miss Bateman	[Black bar]									
Dr. Ruppel	[Black bar]									
Jan Pawel II	[Black bar]									
Blye life	[Black bar]									
John Pinkton	[Black bar]									
Belle of working	[Black bar]									
	<i>Мелкоцветковые</i>									
Аленушка	[Black bar]									
Козетта	[Black bar]									
Звездоград	[Black bar]									
Blekithi Aniol	[Black bar]									
Sunset	[Black bar]									
Gravetye Beauty	[Black bar]									
Цветение	[Grey bar]		[Black bar]					[Black bar]		
	Вегетация									

ное опыление. Он создал такие сорта, как 'Первенец', 'Идеал', 'Мефистофель', 'Кармен', 'Восток', 'Сказка' и другие. Но, к сожалению, коллекция была утеряна. В данный момент происходит возобновление и пополнение коллекции.

Целью нашей работы является всестороннее изучение, реинтродукция и введение в культуру видов и сортов крупно-, средне- и мелкоцветковых ломоносов для вертикального озеленения в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Мы уделяем преимущественное внимание сортам мелкоцветковых ломоносов, которые приобретают популярность как за рубежом, так и в нашей стране благодаря более легкому агротехническому уходу, длительному периоду цветения и высокой декоративности. На сегодняшний день источником получения посадочного материала являются фирмы, а также цветоводы-любители. Поскольку посадочный материал в основном привозят из-за рубежа, многие сорта не переносят наши климатические условия. Поэтому задачами нашего исследования являются анализ, изучение и отбор наиболее стойкого ассортимента ломоноса; разработка методики выращивания, размножения и использования в наших климатических условиях.

В своей работе мы используем классификацию Мура и Жакмана, в которой ломоносы распределены на вьющиеся и прямостоячие, в свою очередь вьющиеся распределены на крупноцветковые и мелкоцветковые. Многие сорта цветут на побегах прошлого года, а значит требуют трудоемкого зимнего укрытия. Объектом наших исследований были сорта, цветущие на побегах текущего года и не требующие укрытия. На данный момент наша коллекция состоит из 46 сортов.

Одной из задач наших исследований было изучение декоративных качеств ломоносов и, прежде всего, периода цветения. В связи с метеорологическими особенностями 2007 г. у сортов ломоноса вегетативный период начался раньше по сравнению с 2006 г. (табл. 1).

По результатам фенологических наблюдений можно выделить сорта, цветущие в течение длительного срока: Космическая мелодия, Мефистофель, Серенада Крыма, Бал цветов, Сизая птица, Barbara Jackman, Lasurstern, Roko, Victoria, Ville de Lion, Blue Life, Аленушка, Козетта, Gravetye Beauty.

Молодые растения, которым 3—4 года, цветут менее продолжительный срок, но это обусловлено их возрастом: Dr. Ruppel, Jan Pawel II, John Pinkton, Belle of working. Однако растения сорта Gravetye Beauty, которым 3 года, имели достаточно продолжительный срок цветения — 5 месяцев.

Мы также уделяем внимание разработке и улучшению технологий размножения — зелеными черенками и прививкой. В течение 2 лет мы изучали размножение зелеными черенками сортов крупноцветковых ломоносов и доращивание их в контейнерной культуре.

Для размножения сортов крупноцветковых ломоносов необходим постоянный чистосортный маточник. Использовать растения как маточник можно на третий-четвертый год после их посадки.

Сроки черенкования зависят от климатических условий и состояния побегов. По многолетним наблюдениям в условиях Киева ломоносы хорошо укореняются в конце мая — в начале июня. Многие сорта в этот период находятся в фазе бутонизации.

В своей работе мы использовали метод зеленого черенкования, разработанный М.И. Орловым, в нашей модификации.

Зеленые побеги нарезают на черенки с одним узлом и двумя хорошо развитыми зелеными листками, которые укорачивают наполовину. Из средней части одного побега можно получить 4—5 черенков. Черенки не берут из верхней части побега и из пазух листьев, в которых имеются цветочные боковые побеги. Кончики нарезанных черенков обмакивают в корневин (индолилмасляная кислота). Обработка черенков стимулятором роста повышает процент укоренения в 2—3 раза, увеличивает прирост надзем-

Таблица 2. Укоренение сортов *Clematis* в условиях НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины в 2007 г.

Сорт	Дата черенкования	Количество черенков, шт.	Количество укорененных черенков, шт.	Процент укоренения
Ville de Lion	31.V	9	6	66
Ernest Markham	31.V	26	6	23
Victoria	31.V	9	2	22
Лесная опера	31.V	25	9	36
Westerplatte	6.VI	32	28	88
Надежда	4.VI	10	8	80
Надежда	4.VI	11	4	36
Альпинист	4.VI	13	12	92
John Pinkton	4.VI	26	19	73
Космическая мелодия	6.VI	16	11	69
Космическая мелодия	11.VI	8	2	28
Козетта	19.VI	22	8	36
Козетта	19.VI	24	4	16
Элегия	4.VII	17	12	70
Мефистофель	4.VII	30	6	20
Мефистофель	4.VII	27	11	40

ной части. Обработанные черенки высаживают в речной песок на стеллажи в теплице. Песок перед посадкой заливают водой, уплотняют. Черенки высаживают в предварительно намеченные ряды из расчета: ширина междурядий 5—7 см, расстояние между черенками в рядах 4—5 см. Черенки высаживают на глубину 1,5—2,0 см. Субстрат вокруг черенков уплотняют. Температуру воздуха следует поддерживать в пределах 15—20 °С. Поскольку в Киеве обычно в этот период очень жарко, черенки необходимо притенять, регулярно поливать и опрыскивать.

При зеленом черенковании постоянное наблюдение и тщательный уход после посадки являются необходимым условием укоренения черенков. Следует также опрыскивать черенки и проветривать помещение.

При уплотнении субстрата необходимо проводить легкое рыхление междурядий,

это улучшает доступ воздуха к основе черенка.

При зеленом черенковании образование корней в условиях теплицы происходит в течение 30—60 дней. После выборки укоренившихся черенков неукорененные черенки следует посадить повторно с обязательным поливом и подкормкой. Укорененные черенки высаживают в контейнеры емкостью 0,7 л в субстрат, состоящий из чернозема, листовой земли, песка в соотношении 1:1:1 и небольшого количества торфа. Определяющим фактором высокой жизнеспособности является наличие земляного кома, который при транспортировке и посадке хорошо сохраняет корневую систему. Контейнеры с взрослыми растениями лучше ставить на стеллаж без грунта, чтобы предотвратить вращение корня в землю. Сверху контейнер мульчируют слоем опилок и поливают. Контейнеры находятся в теплице в течение осени, зимы и весны. В марте начинается отрастание молодых побегов, которые в конце апреля — в начале мая достигают в высоту 50—60 см, большинство из них находится в фазе бутонизации. В это время молодые побеги подрезают над 2-м узлом, срезанные побеги используют для черенкования. После отрастания новых побегов в конце мая — в начале июня растения в контейнерах готовят для реализации или высадки на постоянное место. Такое выращивание крупноцветковых ломоносов является экономически выгодным.

Как видно из данных табл. 2, лучший процент укоренения имеют такие сорта, как 'Ville de Lion', 'Westerplatte', 'Надежда', 'Альпинист', 'John Pinkton', 'Космическая мелодия', 'Элегия'. По нашему мнению, процент укоренения зависит от сроков черенкования и возраста куста, с которого взяты черенки.

1. *Бескаравайная М.А.* Клематисы — лианы будущего. — Воронеж: "Кварта", 1998. — 176 с.
2. *Бескаравайная М.А.* Клематисы. — М.: Фитон, 2003. — 208 с.
3. *Вахновська Н.Г., Шумик М.І., Цисарук Т.А.* Рекомендації з розмноження, вирощування та використання великоквіткових клематисів у м. Києві. — К.: Фітосоціоцентр, 2007. — 20 с.
4. *Ломонос П.Н.* Клематисы в нашем саду. — Минск: Урожай, 1985 — 112 с.
5. *Максимов В.А.* Клематисы. — Л.: Лениздат, 1985. — 104 с.
6. *Орлов М.И.* Клематисы. — К.: Урожай, 1972. — 66 с.
7. *Риекстинья В.Э., Риекстиньи И.Р.* Клематисы. — Л.: Агропромиздат, 1990. — 287 с.

Рекомендовал к печати
В.И. Мельник

Т.А. Цисарук

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ
CLEMATIS L. З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
БОТАНІЧНОГО САДУ ім. М.М. ГРИШКА
НАН УКРАЇНИ

Наведено результати фенологічних спостережень, а також метод розмноження сортів Clematis L. у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Т.А. Tsysaruk

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

BIOLOGICAL PECULIARITIES OF VARIETY
OF CLEMATIS L. FROM THE COLLECTION
OF M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL
GARDENS OF THE NAS OF UKRAINE

In article data on phenological supervision, and also a method of reproduction of variety of Clematis L. in M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine are given.